

НОДАВЛАТ – ХУСУСИЙ МУЗЕЙЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Абдулазиз Нурматов¹, Абдумалик Ўринбоев², Абдухалим Қаландаров³

¹Қадимги Қува археологияси бўйича тадқиқотчи, Қува туман халқ таълими бўлимнинг “Фахрийлар” кенгашининг раиси.

²селекционер-патентшунос, ихтирочи - велосипеҳатчи, “НАЙНАВО ОҚШОМИ” илмий экспериментал уруғчилик кўп тармоқли фермер хўжалигини мустақил тадқиқотчиси, “ТУРОН” Фанлар Академиясининг “ФАХРИЙ АКАДЕМИГИ”.

³олий тоифали педагог, Гулистон маҳалласи нодавлат хусусий музейини таъсисчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504259>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада ўлкамиздаги нодавлат хусусий музейларнинг иш фаолиятлари, Фарғона водийсидаги, яъни, Андижон вилояти Андижон шаҳари Марифат маҳалласидаги, Улугнор тумани Келажак маҳалласидаги ва Фарғона вилояти Қува тумани Гулистон маҳалласида ташкил қилинаётган нодавлат-хусусий музейлар мисолида, хусусий музейларни ташкил қилишда, уларнинг иш фаолиятидаги айрим муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида атрофлича ёритилган.

Калим сўзлар: Музей, музейшунослик, нумизматика, бонистика, фалеристика, музей ашёси, музей коллекцияси, сақлаш, ўрганиш, оммага намоиши этиш, мулкдор, ўлкамиздаги асору-атиқалар, музейларни бошқариш.

Аннотация. В данной научной статье рассматривается деятельности частных музеев в нашей стране, в частности, в Ферганской долине. Описывается деятельность частных музеев, созданных в махалле Маърифат городе Андижан, в махалле Келажак Улугнорского района Андижанской области и в махалле Гулистан Кувинского района Ферганской области. Также приводятся примеры создания частных музеев, выявляются и анализируются проблемы их деятельности, предлагаются пути решения.

Ключевые слова: Музей, музеология, нумизматика, бонистика, фалеристика, частный музей, музейные коллекции, частные собрания, древние артефакты, культурное наследие, исторические памятники, управление музеев.

Annotation. This scientific article discusses the activities of private museums in our country. Particularly in the Fergana Valley. It describes the activities of private museums established in the Marifat of Andijan city the Kelejak neighborhood of Ulygnar Andijan region and the Guliston neighborhood of Kuva district Fergana region. The paper highlights examples of establishing private museums and provides analytical insights into the problems and solutions related to their activities.

Keywords: Museum, museology, numismatics, bonistics, faleristics, private museum, museum collections, private collection, ancient artifacts, cultural heritage, historical monuments.

Музей – юнонча – museion – музаларга бағишланган жой – тарихий, моддий ва маънавий ёдгорликларни тўплаш, сақлаш, ўрганиш ва ташвиқот қилиш ишларини бажарувчи илмий, илмий-маърифий, доимий фаолият юритувчи ноижорат маданият муассадир. Музейлар ижтимоий вазифасига кўра, илмий-тадқиқот-маърифат, тадқиқот ва ўқув музейларига, йўналиши ва коллекцияларига қараб, тармоқ, ўлкашунослик ва

мемориал музейларга, Ўзбекистон қонунчилигига кўра давлат ва нодавлат музейларига бўлинади.

Музейшунослик–музеология – музейларнинг тарихи ва ижтимоий вазифалари, музей ишининг назарияси ва методикаси масалаларини ўрганувчи фан соҳаси бўлиб, музей иши назарияси, музей иши тарихи, музей манбашунослиги, музейнинг илмий методикаси каби тармоқларга ажралади.

Нумизматика – латинча – numisma – танга -- тангалар ҳақидаги фан бўлиб, тангаларнинг тасвирлари, ёзувлари, оғирлиги, қандай металлдан ясалганлиги, пул муомаласидаги даражаси ва танга зарб қилиниш тарихини ўрганадиган фан бўлиб, хронология, моддий маданият, ички ва ташқи савдо тарихи масалаларни текширишга имкон беради, тарих, археология, палеография, санъат тарихи, сиёсий иқтисод, этнография фанлари учун катта аҳамиятига эга.

Нумизматика тушунчасига яна **Бонистика** – қоғоз пулларни ўрганиш ва **Фалеристика** – медал, жстон, орден ҳамда значокларни ўрганишлар ҳам киради. Метал пуллар пайдо бўлганига қадар пул вазифасини ҳар хил товарлар: ҳайвонлар, тақинчоқлар, метал куроллар ва қуймалар бажарган. Жамиятнинг иқтисодий томонидан ривожланиши, савдони ўсиши пулга бўлган заруриятни келтириб чиқарди. Биринчи металл тангалар милоддан аввалги 7-асрда Кичик Осиёнинг Лидия давлатида зарб қилинган, {1}.

Музей дастлаб қадимги Юнонистон ва Римда пайдо бўлган, бу мамлакатларда айрим санъат ёдгорликлари ибодатхоналарда тўпланиб, турли кўرғазмалар ташкил этилган. Кейинчалик Эллинизм даврида музей коллекциялари вужудга келади, санъат, маданият ва эришган ютуқларнинг наъмуналаридан иборат коллекциялар тўплаш Уйғониш даврида Италияда, сўнг Англия, Франция, Германия ва бошқа мамлакатларда расм бўлди. Лондондаги Британия музейи(1753), Париждаги Лувр музейи(1793) лари илк оммавий музейлардир. 19-асрда Мадриддаги Прадо музейи(1819), Москвадаги Тарих музейи(1873), Сан-петербургдаги Эрмитаж(1852), Нью-Йоркдаги Метрополитен музейи(1870), Тошкентдаги Ойбек номидаги Ўзбекистон тарихи музейи(1876) шулар жумласидандир,{2}. Ўзбекистонда 1975 йилда 34 та давлат музейи, 65 та халқ музейлари, деярли барча вилоят, туман ва шаҳар марказларида 1000 дан ортиқ ўлкашунослик музейлари фаолият олиб боришган. Бугунги кунга келиб мамлакатимизда бор-йўғи 50 дан ортиқ давлат музейлари ва нодавлат-хусусий музейлари рўйхатдан ўтиб ўз фаолиятини юритиб келмоқда.

Музейшунослик ва музейлар ишини такомиллаштириш, соҳани ислоҳ этиш мақсадида, дастлаб, 1994 йил 23 декабрда Ўзбекистон Республикасининг “**Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида**”ги қарори, 1998 йил 12 январидagi Ўзбекистон Республикаси Президентининг “**Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш тўғрисида**”ги фармони қабул қилинди. 2008 йилга келиб, яъни 28 августда “**Музейлар тўғрисида**” Ўзбекистон Республикасининг қонуни қабул қилинди ва унга 2013 йил 18-сон, 2017 йилда 24-сон, 2018 йилда 03/18/476/1087-сон, 2021 йилда 03/21/683/0375-сон қарорлари билан ўзгартиришлар киритилган, {3}.

Музей фаолиятини йўлга қўйиш, музейларни тадқиқ қилиш, солиштириш ва ривожлантириш билан музейшунослар шуғулланди. Бир қараганда оддий ишдек туюлувчи ушбу жараён кишидан диққат-эътибор, салоҳият ва мозийни яхши билишни талаб этади. Шунинг учун ҳам халқ орасида “**Музейшунослик – катта илм**” – деган гап тез-тез учраб туради, {4}.

Бугунги кунда кўплаб музейларда халқимизнинг моддий ва маданий меросининг ажралмас қисми бўлган нодир қўлэмалар, турли тарихий буюмлар ва осору-атиқалар сақланмоқда. Ушбу экспонатларни чуқур ўрганиш, улар ҳақида халқимизга тўлақонли маълумотлар бериш, шу билан бирга, дунё музейларида фойдаланилаётган инновацион янгиликлар билан яқиндан танишиб, уларни юртимизда ҳам кенг жорий этиш бугунги кун музейшунослиги олдида турган долзарб масалаларидан ҳисобланади, {5}.

Ҳозирги вақтга келиб Республика ҳудудида музейларга қизиқиш аҳоли ўртасида табора ривожланиб бормоқда, натижада мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида нодавлат-хусусий музейларни ташкил қилиш ҳаракатлари бошлаб юборилди. Бу соҳани ўзининг хоббиси даражасида олиб чиққан юртдошларимиз кўпайиб бормоқда. Биз Фарғона водийси бўйлаб 2023/25 йилларда маданий мерос объектлари бўйлаб ташкил қилинган нурунийларнинг велосипеҳати вақтида бир-неча ўн йиллардан бери ўзи яшаб турган хонадонларида қишлоқда, мактабларда шахсий музейлар ташкил қилган инсонларни уй музейлари билан танишишга муясар бўлдик. Қуйида улар ҳақида маълумотлар келтирамиз:

1. Абдуманноб Ғанижон ўғли Асронов(1950 йил 28 апрель). Андижон шаҳри, Марифат МФЙ, Қобилжон Мўминов кўчаси, 2-уйда уй музейини ташкил қилган, {6}. Касби Андижон механика заводининг оддий ишчиси бўлиб ишлаган.

“Эски пулларни йиғиш ҳаваси қандай пайдо бўлган” – деган саволимизга, Абдуманноб ака шундай жавоб берди, - “Бу ҳам тарих, ҳарбий хизматни Украинада ўтаганман, 1969 йили хизматдан қайтгач бу иш билан жиддий шуғуллана бошладим. Пуллар тарихига оид кўплаб адабиётлар тўпладим. Қадимий зарб қилинган пулларга ва уларнинг тарихига жуда қизиқаман. Қизиқишим сабаб танга пулларга қўшиб, қоғоз пуллар ва медалёнларни ҳам мана 40 йилдан бери тўплаб келаман, Ҳозирга келиб 150 дан ортиқ мамлакатларининг тўплаган тангаларим ва қоғоз пулларим 1500 дан ортиб кетди. Улар орасида энг кўхна ва ноёблари ҳам бисёр. Масалан, эрамизнинг 1-асрида Шарқий Парфияда зарб этилган Санобар тангаси, Амур Темур ва Султон Махмудхон томонидан Язд шаҳрида мис ва кумушдан зарб қилинган дирҳамни шундай ноёб топилдиқлар деб атайман. Уларнинг ҳаммасини ўз элимиздан йиққанман, халқимизни бағри – уммон, суриштирсангиз кўплаб нарсаларни топасиз. Мен пайшанба ва якшанба кунлари Андижондаги жахон бозорига чиқиб тураман. Турган жойимга “Эски танга ва қоғоз пулларни сотиб оламан”- деб, эълон ёзиб қўяман. Мавжуд пуллар коллекцияларимни шу усулда йиққанман. Ҳозирда тангаларни маҳсус қутиларда, қоғоз пулларни эса китобларни орасида сақлайман, булардан ташқари халқимиз берган тарихий осору-атиқалардан уйим тўлиб кетди, сақлаш учун жуда торлик қилмоқда” – деб, ўз сўзини яқунлади суҳбатдошимиз.

2. Абдусаттор Зокиржон ўғли Зокиров(1950 йил 2 апрель). Андижон вилояти, Улуғнор тумани, Келажак МФЙ, Мухаммад Юсуф кўчаси, 10 - уйда уй музейини ташкил қилган. Касби Сув қурилиши трестининг оддий тракторчи-механизатори бўлиб фаолият кўрсатган.

“Ўзингиз ва уй музейи ҳақида сўзлаб берсангиз” – деган саволимизга, Абдусаттор ака қуйидагиларни сўзлаб берди: “Мен 1950 йилда ҳозирги Шаҳрихон туманидаги “Байроқ” қишлоғида туғилганман. Ёшлигимданок тракторчилик касбига қизиққанман. Билим юртини тугатиб сув қурилиши трестига механизатор бўлиб ишлай бошладим. Ҳозирги Бўстон(Бўз) ва Улуғнор туманидаги чўларни ўзлаштиришда қатнашганман. Қум

барханларини скрепир билан текислаб, катта-катта майдонларни пахта экишга тайёрлаганмиз. Ҳозирда уларни ўрнида катта-кичик боғ-роғлар ташкил қилинган.

Ўтган асрнинг 80 йилларида менга амаким томонидан менга патефон совға қилган. Ўшандан бери мен майиший техникаларнинг коллекцияларини йиғишни бошладим. Чўлда ишлаб юрган вақтимда, ер текислаш вақтида кум остидан чиққан ҳар хилга топилмаларни йиға бошладим. Бўш вақтларимда Улуғнордан Наманган ва Ёзёвон тарафларга бориб бозорлардан ҳар хилга асору-акидаларни ўз хисобимдан сотиб ола бошладим, тумандаги қишлоқлардан, яъни, Мирзахмедов номидаги, Мингбулоқ, Такали, Оқ бош, Урганжи каби маҳалларидан топилган, халқимиз фойдаланган идиш-товоқлар ва бошқа буюмларни ҳам йиғиб, мана 45 йилдан бери йиғиб келмоқдаман. 2 сотихлик уйимиз тарихий ашёларга тўлиб кетди, ҳаттоки сиғмай қолди. 5000 дан ортиқ музей ашёларини йиғиб қўйибман. Эндиликда туманнинг марказида туман учун катта хусусий уй музейини ташкил қилиш лозим бўлиб қолди, музейни кенгайтириш гоёси келиб чиқди. Туман марказидаги бўш бинони сотиб олиб, уни музей учун қайта таъмирлашга тушдим. Ҳозирда оғир хасталик туфайли олаётган пенсия пулим ўзимдан ошмай қолди, натижада бинони таъмирлашга маблағ етишмай турибди, қилаётган ишларимни фарзандларимга қолдирмоқчи бўлиб турибман. Афсузлар бўлсинки, бунга ҳар хилги бюрократик тўсиқлар менга халақит бермоқдалар” - деб, ўз сўзини якунлади Абдусаттор ака.

3. Абдухалим Абдурахмон ўғли Қаландаров(1960 йил 22 июнь). Фарғона вилояти, Қува тумани, Гулистон МФЙ, Мардлик кўчаси, 31 - уйда уй музейини ташкил қилган. Касби қишлоқдаги ўрта мактабнинг география-биология ўқитувчиси бўлиб фаолият юритган.

“Уй музейини ташкил қилишингиздан мақсадингиз нима” – деган саволимизга, Абдухалим Қаландаров, шундай деб, жавоб берди, “ Мен Қува тумани Акбаробод қишлоғида туғилганман. Қишлоғимиздаги 37-мактабни тугатиб, 1978/83 йилларида Фарғона давлат педагогика институтини география-биология факултетини тугатиб, қишлоғимиздаги 2-мактабга ишга келдим. Кейин 37-мактабга ишга ўтдим. 1990 йил 414-Намуна сайлов окуригидан Ўзбекистон ССР олий совети депутатлигига сайланиб, 1990/95 йилларда Тошкентда меҳнат фаолиятимни давом эттирдим. Мустақил Ўзбекистон Республикасига тамал тошини қўйишдаги янги қонун ва қарорларни ишлаб чиқишда иштирок этдим. Ўзбекистон Республикасини Мустақиллик декларациясини қабул қилишида, Мустақилликни эълон қилишда, Ўзбекистон Республикасининг давлат рамзлари бўлган Конституциясини, мадҳиясини, гербинини ва байроғини тасдиқлашига ва Ўзбекистон Республикасини Бирлашган Миллатлар Ташкилоти(БМТ)га аъзо бўлишда бевосита иштирок этганман.

Бу ишларни келажак авлодларимга қолдириш мақсадида шахсий уй музейи ташкил қилишга туртки берди. Мақсадим қуйидагилардан иборат:

1. Ўзим туғилиб ўсган Акбаробод қишлоғини ва Гулистон маҳалласини тарихини ўрганиш ва келажак авлодларга етказиш;

2. Фотоалбомлар орқали қишлоғимиз ривожига ҳисса қўшган турли хил касб эгалари орқали келажак авлодга она ватанга меҳр-мухаббатни ошириш ва ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш;

3. Келажак авлодларни касбларга қизиқтириш, етук касб эгалари бўлишларига йўналиш бериш;

4. Ёш авлодларга дунё тилларини ўргатишга қизиқтириш, юртимизнинг ички ва ташқи туризмини ривожлантиришга хисса қўшишлари учун мотивация бериш, қишлоғимиз ва маҳалламиз довуғини дунёга танитишга ўз хиссаларини қўшишларига кўмаклашиш;

5. Шахсий уй музейимизга келган ҳар бир шахсга атроф-мухитни асраш ва экологик тарбияни уларга синдириш каби вазифаларни олдимга мақсад қилиб қўйганман ва шу мақсадларимни ҳозирда рўёбга чиқармоқдаман.

Ҳозирги кунга келиб шахсий уй музейимизда 1500 дан ортиқ хужжатлар, фоторасмлар, 200 йиллик тарихий ашёлар мавжуд бўлиб, музейимизнинг қайд қилиш дафтаридан 100 дан ортиқ Тошкент, Қашқадарё ва Россия Федерациясидан келган меҳмонлар ўзларининг ижобий фикр ва таклибларини билдириб, Дастхатлар ёзиб қолдиришган” – деб, ўз сўзини яқунлади, биз билан суҳбатда.

Биз ушбу мақоламизда фақат учта нодавлат-хусусий музейларни ташкил қилаётган шахсларни ёритдик холос. Аслида Фарғона водийси бўйлаб велосаёҳатимиз давомида кўплаб нодавлат-хусусий музейларни ташкил қилишни ният қилган инсонларни учратдик, уларнинг олдида турган асосий масаласи нодавлат хусусий музейларни рўйхатга олиш жуда қийин кечаётганлигини гувоҳи бўлдик.

Юқоридаги шахсларнинг нодавлат-хусусий музейларини ишларини ташкил қилишда амалиётда бир қанча қуйидаги камчилик ва муоммоларга дуч келишмоқда:

Биринчидан – нодавлат хусусий музейлар учун алоҳида музей фондлари ва экспозиция залларининг жиҳозланиши меъёрларига оид йўриқномалар ишлаб чиқилмаган, натижада ашёларнинг сақланиши талаб даражасида йўлга қўйилмаган;

Иккинчидан – нодавлат-хусусий музейлар учун моддий-техника базаси ночор ахволга тушиб қолган, ностандарт биноларда ташкил қилинмоқда;

Учунчидан – нодавлат хусусий музейларидаги ходимларга ойлик маоши йўқлиги, кадрлар билан ишлашни йўлга қўйилмаганлиги;

Тўртинчидан – нодавлат-хусусий музейларидаги янгиликларни реклама қилиш имкониятларини йўқлиги;

Бешинчидан – нодавлат-хусусий музейларида илмий экспедициялар ташкил этиш тизими ишлаб чиқилмаган, бундай фаолиятлар молиялаштирилмаган;

Олтинчидан – нодавлат-хусусий музейларини ташкил қилишда жуда кўплаб бюрократик тўсиқлар мавжудлиги, рўйхатдан ўтиш жараёни жуда мураккаблиги, музейларни иш фаолиятига катта жиддий таъсир кўрсатмоқда, {7}. Натижада нодавлат-хусусий музейларини сони йилдан-йилга камайиб, охири йўқолиш ҳафи пайдо бўлмоқда.

Юқоридаги салбий ҳолатларни, камчилик ва муаммоларга келажакда йўл қўймаслик учун ва нодавлат-хусусий музейларни янада кўпайтириш ва ривожлантириш учун қуйидаги хулосаларни тавсия сифатида тақдим қилмоқчимиз:

Биринчидан – “Музейлар тўғрисида”ги қонунга ва қонун ости меъёрий хужжат-ниҳомларга нодавлат-хусусий музейларни ташкил қилишга ва рўйхатдан ўтказишни соддалаштирилган тартибда, кечиктирмай, қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш;

Иккинчидан – Нодавлат-хусусий музейларда мулк муносабатлари ҳақида, махсус имтиёзлар ҳақида алоҳида моддалар билан мустаҳкамлаш лозим. Жумладан:

- Нодавлат-хусусий музейларни ташкил қилишда давлат шерикчилиги асосида, таъсис хужжатларни расмийлаштиришда, имтиёзлар бериш, худди нодавлат хусусий мактабгача таълим муассасалар каби;

- Нодавлат-хусусий музейлар ташкил қилган жисмоний шахслардан музей жойлашган майдонидан ер ва мулк солиқларидан озод қилиш;
- Нодавлат-хусусий музейларда ишлаётган ходимларга ойлик маошларини давлат бюджетидан субсидалар асосида қоплаб бериш;
- Нодавлат-хусусий музейларни фаолиятини ташкил қилишда сарф қилинадиган электроэнергияга, сув ва газга, иситиш ва совитиш тизмларига кетадиган харажатларни давлат томонидан қоплаб бериш;
- Иш фаолиятларини давлат томонидан доимо қўллаб-қуватлаб туриш;

Учунчидан – юртимиздаги ҳар бир маҳаллада ўзининг нодавлат хусусий музейига эга бўлиш. Музейларга кириш бепул бўлишлигини таъминлаш. Музейлардаги асору-ақидалар халқимиз мулкидир. Ўзимизнинг мулкимизни ўзимиз маълум ҳақ эвазига ўзимиз томоша қиляпмиз, бу адолатдан эмас. Шунинг учун мактаб ўқувчилари, аҳолининг камбағал қатламлари халқимизнинг яратиб кетган тарихий ашёлари билан танишиш бахтидан маҳрум бўлмоқда. Натижада аҳолининг бу қатлами аждодларимиз яратган асору-атиқаларни билмай ўтмоқда. Ҳориждан келадиган туристлар учун албатта пуллик бўлишлигини белгилаб қўйиш лозимдир. Аждодларимиз яратиб кетган асору-атиқаларни кўз қорачиғидай сақлаб, бус-бутун келажак авлодларга етказишдир.

Хулоса. Биз нурунийлар, мамлакатимиздаги кўп сонли нодавлат хусусий музейларини ташкил қиладиган буюк инсонларнинг таълаб ва таклибларини инобатга олиб, **“Ҳар бир маҳалла – ўзининг нодавлат-хусусий музейига эга бўлсин”** – деган широр асосида, халқимизга мурожат қилмоқчимиз. Ҳурматли талаба-ёшлар, нурунийлар, депутатлар, давлат ташкилоти ва муассаларида ишлаётган мутахассис зиёлилар, ўқитувчи ва шифокорлар, оммавий ахборот тизимида ишлаётган журналист ва блогерларни ушбу широрга қўшилиб, аждодларимиз қолдириб кетган маънавий ва моддий бойлигимизларни кўз қорачиғидай асраб, авайлаб, ўзимиз томонимиздан янгиларини қўшиб, келажакга бус-бутун холида етказиш ҳаракатига қўшилиб, бизнинг таклибларимизни ҳукумат олдига кўнгаланг қўйишга амалий ёрдам беришларингни илтимос қиламиз. Кўпчилик бўлсак, албатта, ҳар бир маҳаллада ўзимизнинг аҳолимизга беминнат, бепул хизмат қиладиган тарихий музейларимизга эга бўлишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. **Федоров-Давидов Г. А.** “Монеты рассказывают”. (Нумизматика). Москва-1963.
2. **ЎзСЭ. 7-жилд.** Тошкент – 1976 йил, 407-407-бетлар.
3. **Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.** 2008 йил, 37-38-сон, 2013 йил 18-сон, 2017 йил 24-сон, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси 19.04.2018 йил 03/18/476/1087-сон, қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 йил 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 йил 03/21/721/0952-сон, 26.11.2021 йил 03/21/732/1098-сон.
4. **Гулмира Нусратова.** “Музейшунослик – катта илм”. <https://uz/uz>. 18.05.2022 йил.
5. **А. Худойқулов, ЎзА.** “Замонавий музейшунослик масалалари: фан, таълим ва амалиёт”. ЎзА. 31.03.2021 йил.
6. **Н. Саидов, Ж. Раҳмонов, Ғ. Абдуллаев.** “Бетакроп Андижон азизлари”. “Абдуманнобнинг сеҳрли ҳазинаси”, 104-109 бетлар. Андижон – 2017 йил.
7. **Махмуд Юнусов.** “Қонунга ўзгартириш киритиш ҳаётий зарурият эди”. <https://uz/uz>. 07.12.2021 йил.